

Mappatura degli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche italiane a vocazione agroecologica

Deliverable Task 4.2

Rosanna Epifani, Emanuela Giaquinta, Ileana Iocola, Paola Migliorini, Stefano Canali

Finanziato da

Partners

Mappatura degli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche italiane a vocazione agroecologica

Documento realizzato nell'ambito del progetto riflAEssi

Finanziato dal MASAF (D.M. n. 672895 del 20 dicembre 2024). Le opinioni e le valutazioni espresse sono tuttavia esclusivamente degli autori e non riflettono necessariamente quelle del MASAF. Il MASAF non può essere ritenuto responsabile del loro contenuto

Autori:

Rosanna Epifani, Emanuela Giaquinta, Ileana Iocola e Stefano Canali

CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente - Roma

Paola Migliorini

Università di Scienze Gastronomiche - Pollenzo, Bra (Italia)

Roma, marzo 2026

Come citare il presente documento

Epifani R., et al. (2026) Mappatura degli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche italiane a vocazione agroecologica. Zenodo, 26 marzo 2026. DOI 10.5281/zenodo.19236327

Indice

SOMMARIO	1
SUMMARY	1
INTRODUZIONE E GUIDA ALLA LETTURA	2
IL PROGETTO RIFLAESSI	2
WP4 – SVILUPPO E INNOVAZIONE DEI CURRICULA FORMATIVI IN AGROECOLOGIA.....	4
OBIETTIVI DEL TASK 4.2: SVILUPPO DI CURRICULA FORMATIVI TECNICI E PROFESSIONALI.....	4
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRESENTE DELIVERABLE	5
IL RUOLO DELL’ISTRUZIONE NELLA TRANSIZIONE AGROECOLOGICA	5
OBIETTIVO 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ	6
IL SISTEMA DI ISTRUZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEO	7
IL SISTEMA DI ISTRUZIONE NAZIONALE	8
STRUTTURA E GESTIONE	8
DALLA LEGGE BASSANINI ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA: UN MOTORE DI CAMBIAMENTO NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	10
IL PTOF: DOCUMENTO CHE LEGGITTIMA L’AUTONOMIA SCOLASTICA.....	11
L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI IN AMBITO SCOLASTICO IN LINEA CON IL SISTEMA AKIS (AGRICULTURAL KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS)	12
EDUCAZIONE E AGROECOLOGIA	14
IL RUOLO DELL’ISTRUZIONE NELLA TRANSIZIONE AGROECOLOGICA	15
IL SAPERE AGROECOLOGICO E IL SUO VALORE EDUCATIVO-FORMATIVO	15
VERSO UN’EDUCAZIONE TRASFORMATIVA: LA SCUOLA COME LEVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	17
AGROECOLOGIA COME PARADIGMA TRASFORMATIVO E TRANSDISCIPLINARE	18
METODOLOGIA	20
MAPPATURA DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI NAZIONALI	20
ACQUISIZIONE E ANALISI DEI PTOF DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OGGETTO DELLA MAPPATURA	21
RISULTATI E DISCUSSIONE	23
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE	31
BIBLIOGRAFIA	33

Sommario

Il deliverable analizza il ruolo dell'istruzione nella promozione della transizione agroecologica in Italia nell'ambito del *Task 4.2* del *Work Package 4* del progetto **riflAEssi**, finanziato dal MASAF come *National Mirror Project* italiano della *European Agroecology Partnership*. Lo studio si concentra sulle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, tecnico e professionale, considerate attori chiave per la formazione delle competenze necessarie alla trasformazione dei sistemi agroalimentari. La ricerca si basa su una mappatura nazionale delle scuole e sull'analisi dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa (PTOF), con l'obiettivo di valutare il grado di integrazione dei principi dell'agroecologia nei percorsi formativi esistenti. I risultati evidenziano una presenza ancora limitata e disomogenea dei principi e dei metodi dell'agroecologia, non ancora pienamente strutturata nei curricula. L'analisi sottolinea il potenziale dell'agroecologia come paradigma educativo transdisciplinare capace di integrare conoscenze scientifiche, pratiche agricole e dimensioni sociali e territoriali. In questa prospettiva, la scuola emerge come contesto privilegiato di apprendimento trasformativo ed elemento strategico nei sistemi della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura.

Summary

The deliverable analyzes the role of education in promoting the agroecological transition in Italy within the framework of *Task 4.2* of *Work Package 4* of the **riflAEssi** project, funded by the Italian Ministry for Agriculture, Food Sovereignty and Forest (MASAF) as the Italian National Mirror Project of the *European Agroecology Partnership*. The study focuses on upper secondary educational institutions with agricultural, technical, and vocational tracks, which are considered key actors in developing the competencies required for the transformation of agri-food systems.

The research is based on a national mapping of schools and on the analysis of the education programs (*Piani Triennali dell'Offerta Formativa* - PTOF), with the aim of assessing the degree to which agroecological principles are integrated into existing educational pathways. The results highlight a still limited and uneven presence of agroecological content, not yet fully structured within formal curricula.

The analysis emphasizes the potential of agroecology as a transdisciplinary educational paradigm capable of integrating scientific knowledge, agricultural practices, and social and territorial dimensions. From this perspective, the school emerges as a key context for transformative learning and a strategic component within agricultural knowledge and innovation systems.

*Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo,
gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo*
Paulo Freire

Introduzione e guida alla lettura

Il deliverable D 4.2 del progetto riflAEssi è costruito come un percorso coerente che accompagna il lettore dalla definizione del quadro concettuale e istituzionale di riferimento del sistema educativo, fino alla sua analisi empirica, con riferimento alla scala nazionale e alle prospettive di sviluppo future. L'impianto complessivo integra dimensioni teoriche e operative, con l'obiettivo di evidenziare il ruolo strategico della formazione nei processi di transizione agroecologica.

Nella parte introduttiva viene presentato il contesto generale in cui si colloca il lavoro, illustrando il progetto riflAEssi, gli obiettivi del WP4 e del Task 4.2 nel creare spazi di co-progettazione di moduli formativi sui temi della transizione agroecologica. In questa sezione sono inoltre esplicitati gli obiettivi del deliverable e la logica complessiva che ne guida la struttura.

Segue un inquadramento del sistema di istruzione internazionale e quindi nazionale. Vengono approfonditi gli aspetti relativi alla struttura e alla governance del sistema, al quadro normativo di riferimento e agli strumenti di programmazione educativa, con particolare attenzione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) quale spazio strategico per l'integrazione dei temi legati all'agroecologia.

Il deliverable affronta quindi il tema delle competenze, soffermandosi in particolare sulle competenze trasversali e sul loro ruolo nei processi di apprendimento e innovazione, anche in relazione al sistema AKIS. Questa sezione mette in luce come lo sviluppo di competenze critiche, sistemiche e relazionali rappresenti un elemento centrale per sostenere la transizione agroecologica (Migliorini & Lieblein, 2016).

Segue una parte metodologica relativa alla metodologia adottata per la mappatura delle istituzioni scolastiche a scala nazionale, descrivendo criteri, strumenti e fonti utilizzate, nonché le modalità di analisi dei PTOF. Questa parte chiarisce come il lavoro di mappatura abbia consentito di individuare le istituzioni scolastiche sensibili ai temi dell'agroecologia.

Il deliverable presenta quindi i risultati dell'analisi e della mappatura, discutendo la distribuzione su scala nazionale e i principali elementi emersi in termini di grado di integrazione dell'agroecologia nei percorsi esistenti.

Infine, il documento si conclude con una riflessione sui risultati e sulle prospettive future, delineando punti di forza e potenziali ambiti di sviluppo in relazione a possibili proposte di moduli formativi per l'agroecologia nelle scuole secondarie di secondo grado e il loro contributo al disegno di offerte didattiche coerenti con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, in particolare con l'Obiettivo 4 dedicato a un'istruzione di qualità, inclusiva e orientata all'apprendimento permanente.

Il progetto riflAEssi

Il progetto riflAEssi, finanziato dal MASAF e coordinato dal CREA, nasce come *National Mirror Project* della *Partnership Europea* per l'Agroecologia "*Agroecology – Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures*", promossa dalla Commissione Europea nell'ambito

di *Horizon Europe* (2023–2030). Tale iniziativa mira a strutturare e sostenere una rete transnazionale di *Living Lab e Research Infrastructures* per accelerare la transizione agroecologica nei paesi membri. Il progetto nazionale riflAEssi opera in sinergia con la Partnership, garantendo l'integrazione delle azioni europee con le specificità territoriali e nazionali e favorendo un flusso coerente di informazioni, approcci e risultati tra le diverse scale di intervento per promuovere il cambiamento dell'attuale modello agroalimentare orientato alla massimizzazione della produzione nel breve periodo e all'ottimizzazione dei costi ma generando rilevanti impatti ambientali, sociali ed economici. A ciò si aggiungono criticità strutturali legate alla distribuzione iniqua del valore lungo la filiera, alla crescente insostenibilità economica delle aziende agricole, la carenza di modelli di business alternativi e all'aumento dei costi degli input produttivi, accentuato dalle recenti crisi energetiche e sanitarie. Parallelamente, emergono problematiche connesse alla qualità e all'origine degli alimenti e ai relativi impatti sulla salute umana. Alla luce di tali criticità, si rende necessario un cambiamento strutturale del sistema agroalimentare, orientato a una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché a una più efficiente gestione delle risorse naturali e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici. In questo scenario, l'agroecologia rappresenta un quadro concettuale e operativo di riferimento, fondato su un approccio sistemico che integra aspetti produttivi, ecologici e sociali, promuovendo la resilienza e la diversificazione dei sistemi agricoli.

Il progetto si configura pertanto come un'iniziativa di networking strategico, in grado di rafforzare le capacità del sistema agroalimentare nazionale di implementare percorsi di trasformazione agroecologica. Fra gli obiettivi del progetto riflAEssi si annoverano:

- la promozione del modello agroecologico attraverso la valorizzazione delle pratiche, dei movimenti e delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate nei contesti nazionali, tenendo conto delle specificità territoriali, ambientali e socio-economiche del Paese, al fine di favorire la trasformazione dei sistemi agroalimentari italiani in coerenza con i principi dell'agroecologia;
- il coinvolgimento attivo degli attori e dei portatori di interesse del settore agroalimentare, inclusi agricoltori, operatori della catena del valore, divulgatori e formatori, tecnici, insegnanti, ricercatori e accademici, cittadini e decisori politici, impegnati o interessati allo sviluppo, alla diffusione e all'adozione dell'approccio agroecologico a livello nazionale;
- la facilitazione del dialogo e del coordinamento tra le iniziative e le reti nazionali e quelle europee dedicate alla promozione e allo sviluppo dell'agroecologia, favorendo la coerenza e l'integrazione tra le diverse scale di intervento.

Le attività del progetto riflAEssi sono organizzate in coerenza con le cinque componenti della trasformazione agroecologica (Biovision, 2023):

- Le **pratiche di produzione** sono affrontate dal WP3, che mappa e analizza Living Labs, Infrastrutture di Ricerca, Gruppi Operativi e Distretti Biologici, ricostruendone assetti di governance, attori coinvolti e orientamenti dell'innovazione aperta.
- Le **relazioni economiche** e le dinamiche di rete del movimento agroecologico italiano sono analizzate dal WP2 e dal WP3, con l'obiettivo di rafforzarne coesione, visibilità e capacità di incidere nel sistema agroalimentare.
- Il **coinvolgimento sociale** costituisce un asse centrale del WP2 e del WP4, dedicati rispettivamente al rafforzamento del movimento agroecologico e allo sviluppo di percorsi

formativi scolastici, tecnici e universitari in grado di rendere accessibili i saperi agroecologici e promuovere competenze trasformative.

- Il **quadro politico** è sviluppato dal WP5, che promuove il dialogo tra scienza, società e istituzioni per supportare politiche pubbliche coerenti con i principi agroecologici, incluse le riforme della PAC e delle misure regionali, in coordinamento con le attività del WP2 sui processi di policy design e attuazione.
- Il **rafforzamento della conoscenza** è perseguito in modo trasversale dal WP4 e dal WP6, attraverso l'analisi dei processi di costruzione delle competenze, la comunicazione strategica e la disseminazione, funzionali alla visibilità nazionale del progetto e al collegamento con l'azione europea.

Attraverso la produzione di evidenze scientifiche e il coinvolgimento di una rete multiattoriale, il progetto contribuirà allo sviluppo e all'attuazione di politiche innovative a sostegno dell'agroecologia, con benefici di lungo periodo a livello nazionale ed europeo.

WP4 – Sviluppo e innovazione dei curricula formativi in agroecologia

Il WP4 “Sviluppo di curricula formativi accademici, tecnici ed esperienziali”, è finalizzato all'ideazione e alla co-progettazione di percorsi educativi e formativi orientati allo sviluppo di competenze e conoscenze in ambito agroecologico, rivolti ai diversi livelli dell'istruzione e della formazione, dall'ambito accademico alle scuole secondarie di secondo grado, fino ai contesti esperienziali e tecnico-professionali. Il *Work Package* prevede la progettazione di programmi formativi innovativi per università, istituti tecnici e professionali, nonché l'identificazione e la caratterizzazione di scuole ed esperienze formative a orientamento agroecologico già attive sul territorio nazionale, al fine di valorizzarle e rafforzarle e, parallelamente, di proporre nuove soluzioni educative coerenti con i principi dell'agroecologia. L'approccio metodologico adottato si fonda sulla co-progettazione partecipata, superando la tradizionale visione lineare del trasferimento della conoscenza dall'alto verso il basso (*top-down*) e promuovendo modelli di apprendimento incentrati sullo studente, basati sull'esperienza, sull'azione e sull'interazione diretta con i sistemi agroalimentari reali. La centralità dello studente rappresenta uno dei pilastri dell'azione educativa agroecologica demandando al docente la funzione di facilitatore che crea le condizioni e il setting educativo per un percorso dinamico che integri sapere, sapere fare e sapere essere, valorizzando le competenze trasversali e personali.

In questo contesto, il WP4 intende contribuire in modo sostanziale alla preparazione delle nuove generazioni e dei professionisti del settore ad affrontare le complesse sfide della transizione agroecologica, favorendo al contempo una maggiore integrazione tra università, istituti scolastici, mondo produttivo e società civile, stimolando processi di innovazione nei sistemi agroalimentari.

Obiettivi del task 4.2: sviluppo di curricula formativi tecnici e professionali

Nello specifico, la Task 4.2 è dedicata allo sviluppo di moduli formativo-didattici per le scuole secondarie di secondo grado e prevede una fase preliminare di analisi sistematica dei Piani Triennali dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche nazionali, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali agrari, sia statali sia paritarie. Tale analisi consentirà di valutare in che misura e con quali modalità i temi dell'agroecologia siano già presenti nella progettazione curricolare

esistente, individuando punti di forza o lacune. Sulla base di questi risultati, saranno progettati percorsi didattici opzionali ed elettivi di natura extracurricolare, che saranno fruibili dalla comunità educante nel rispetto del principio di autonomia scolastica e in coerenza con le indicazioni dei programmi ministeriali, con l'obiettivo di rafforzare l'integrazione dei principi agroecologici nei percorsi formativi e di favorire lo sviluppo di competenze trasversali, tecniche e sistemiche tanto nei docenti quanto negli studenti.

Obiettivi specifici del presente deliverable

Il presente deliverable si pone, come obiettivo generale, di contribuire al rafforzamento di una delle cinque componenti della trasformazione verso sistemi agroalimentari sostenibili mediante l'agroecologia (Biovision, 2023): la conoscenza, l'educazione e la formazione, muovendo dal presupposto che la transizione agroecologica richiede un profondo ripensamento dei modelli tradizionali di apprendimento, da approcci prevalentemente trasmissivi a modelli educativi orientati allo sviluppo di competenze critiche, sistemiche e trasformative. In questa prospettiva, nel *deliverable* vengono approfondite le tematiche relative agli approcci partecipativi e ai processi di co-creazione della conoscenza riconoscendoli come elementi a sostegno della transizione ed elementi essenziali per costruire percorsi formativi efficaci e coerenti per l'integrazione tra sapere scientifico, sapere esperienziale e conoscenze locali. Il deliverable contribuisce inoltre a rafforzare il posizionamento del progetto riflAEssi nel contesto nazionale ed europeo, evidenziando il ruolo strategico della componente conoscitiva ed educativa nel perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, con particolare riferimento all'SDG 4 – Istruzione di qualità, che riconosce l'educazione come leva fondamentale per uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo.

Coerentemente con le finalità generali, il deliverable persegue i seguenti obiettivi specifici: in primo luogo, una puntuale mappatura del sistema educativo nazionale, con riferimento alle istituzioni scolastiche superiori di secondo grado sia statali che paritarie seguita dall'analisi della programmazione curricolare per rilevare il grado di integrazione dell'agroecologia nei percorsi formativi esistenti.

Il deliverable intende inoltre fornire un quadro conoscitivo di supporto alla progettazione, al rafforzamento e alla diffusione di percorsi formativi dedicati all'agroecologia, mettendo a disposizione elementi utili per decisori politici, istituzioni educative, formatori e attori del sistema agroalimentare.

Il ruolo dell'istruzione nella transizione agroecologica

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno adottato l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un piano d'azione globale che integra dimensioni ambientali, sociali ed economiche. Al centro di questo framework si collocano i **17 Sustainable Development Goals (SDGs)**, articolati in 169 target, che forniscono un orientamento strategico per affrontare le principali sfide del XXI secolo: povertà, disuguaglianze, degrado ambientale, cambiamento climatico, pace e giustizia (UN, 2015).

Gli SDGs sono fortemente interconnessi e promuovono una visione sistemica dello sviluppo, in cui il progresso di un obiettivo sostiene gli altri. Essi delineano un'**agenda trasformativa** che coinvolge governi, istituzioni, imprese, comunità scientifica e cittadini, orientando politiche pubbliche e processi formativi verso la sostenibilità entro il 2030.

E' in questo quadro che lo studio pone particolare enfasi sul ruolo del rafforzamento della conoscenza, e mira a rafforzare la consapevolezza che un cambiamento strutturale dei sistemi agroalimentari non possa realizzarsi senza una profonda revisione dei modelli di apprendimento. Il ruolo centrale dell'istruzione è la leva strategica per l'adozione dell'agroecologia nei percorsi educativi e formativi a diversi livelli, dalle università alle scuole, fino agli ambiti tecnico-operativi e professionali. Tutto ciò per superare le barriere cognitive, culturali e operative che ancora ostacolano la diffusione delle pratiche agroecologiche, favorendo la crescita delle competenze nei futuri professionisti del settore e negli operatori già attivi.

Obiettivo 4: Istruzione di qualità

Fra gli obiettivi, l'**Obiettivo 4 (OSS4)** riveste un ruolo strategico poiché l'educazione è riconosciuta come leva fondamentale per promuovere equità, crescita sostenibile, partecipazione democratica e coesione sociale. Esso mira a garantire un'istruzione inclusiva e di qualità, favorendo opportunità di apprendimento permanente per tutte e tutti.

I principali traguardi dell'Obiettivo 4 sono:

- accesso universale all'istruzione primaria e secondaria di qualità;
- riduzione delle disuguaglianze educative e delle disparità di genere;
- ampliamento dell'accesso all'istruzione prescolare, tecnica e universitaria;
- sviluppo di competenze utili per la vita e il lavoro, incluse quelle digitali;
- promozione dell'educazione alla sostenibilità, ai diritti umani e alla tutela ambientale;
- creazione di ambienti di apprendimento sicuri, inclusivi e stimolanti.

Il raggiungimento di questi traguardi specifici può avvenire attraverso tre modalità di attuazione: i) garantire l'accesso e l'equità al sistema istruzione, ii) sviluppare competenze e conoscenze e iii) migliorare le infrastrutture e il supporto agli ambienti di apprendimento. I traguardi e le modalità di attuazione sono stati definiti attraverso un ampio processo di consultazione che ha coinvolto insegnanti, agenzie internazionali, istituti di ricerca, società civile e settore privato i quali hanno condiviso la stessa visione che l'istruzione non si deve limitare alla mera trasmissione di conoscenze, ma deve mirare a formare cittadini consapevoli, critici e responsabili, capaci di contribuire allo sviluppo di società più giuste e resilienti. Con meno di un decennio a disposizione per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), lo **sviluppo delle capacità umane e la promozione dell'apprendimento** trasformativo risultano fondamentali per incoraggiare il maggior numero possibile di persone a diventare agenti di cambiamento verso il conseguimento di tali obiettivi (Fernando et al. 2024).

Entro il 2030 infatti sarà essenziale garantire che l'accesso all'istruzione permetta l'acquisizione sia di abilità cognitive sia non cognitive come pensiero critico, empatia e collaborazione alla base dei concetti di sviluppo sostenibile, uguaglianza di genere, diritti umani, cittadinanza globale e cultura di pace. In particolare, l'**Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD)**, promossa dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO, è strettamente collegata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare all'SDG 4 sull'istruzione di qualità (Glavič, P. 2020). In questa prospettiva, l'istruzione sarà la spinta propulsiva per fornire competenze, conoscenze, atteggiamenti e valori necessari per lo sviluppo globale dei prossimi decenni. I processi formativi accompagneranno le future generazioni ad avviare azioni di partecipazione attiva alla gestione delle sfide globali e contribuiranno alla trasformazione ecologica

e sociale delle comunità, rafforzando i diritti umani, la cittadinanza responsabile, la parità di genere e il benessere complessivo.

Il sistema di istruzione internazionale ed europeo

La necessità di confrontare percorsi formativi, titoli di studio e livelli di istruzione a più livelli e in diversi paesi, ha portato alla definizione di criteri comuni di classificazione. In assenza di un sistema condiviso, le differenze strutturali tra i sistemi educativi rischiano infatti di ostacolarne la comparabilità alla base della crescente globalizzazione e della mobilità internazionale. In questo quadro si colloca la **Classificazione Internazionale Standard dell'Istruzione (ISCED, 2011)**, elaborata dall'UNESCO, che definisce struttura, durata dei cicli e organizzazione dei percorsi scolastici con un linguaggio comune per confronti internazionali e valutazioni delle politiche educative (Unesco, 2012).

La classificazione ISCED organizza l'istruzione in livelli progressivi, che vanno dall'educazione della prima infanzia fino ai più alti gradi dell'istruzione universitaria e della ricerca. Ogni livello è definito non solo in base all'età degli studenti, ma soprattutto in relazione alla complessità dei contenuti, agli obiettivi formativi, alla durata dei programmi e alle possibilità di accesso ai livelli successivi. In questo modo, la ISCED riesce a descrivere sistemi scolastici molto diversi senza appiattirne le specificità nazionali.

Un elemento centrale della ISCED 2011 è la distinzione tra **programmi di istruzione (ISCED-P) e titoli di studio conseguiti (ISCED-A)**. Questo permette di analizzare separatamente i percorsi formativi offerti e il livello di istruzione effettivamente raggiunto dalle persone. Inoltre, a partire dalla scuola secondaria, i percorsi possono essere classificati come generali/accademici oppure professionali, purché conducano a qualifiche formalmente riconosciute dalle autorità competenti. Nella tabella 1 sono riportate le classificazioni ISCED con codifica parallela per i programmi di istruzione (ISCED-P) e i livelli di istruzione conseguiti (ISCED-A).

ISCED – Programmi (ISCED-P)	Descrizione	ISCED – Titolo di studio / Livello di istruzione raggiunto (ISCED-A)	Descrizione
0	Educazione della prima infanzia	0	Inferiore all'istruzione primaria
1	Istruzione primaria	1	Istruzione primaria
2	Istruzione secondaria inferiore	2	Istruzione secondaria inferiore
3	Istruzione secondaria superiore	3	Istruzione secondaria superiore
4	Istruzione post-secondaria non terziaria	4	Istruzione post-secondaria non terziaria
5	Istruzione terziaria di ciclo breve	5	Istruzione terziaria di ciclo breve
6	Laurea o livello equivalente	6	Laurea o livello equivalente
7	Laurea magistrale o livello equivalente	7	Laurea magistrale o livello equivalente

8	Dottorato o livello equivalente	8	Dottorato o livello equivalente
9	Non classificato altrove	9	Non classificato altrove

Tabella 1 - Classificazioni ISCED Programmi (ISCED-P) e i livelli di istruzione conseguiti (ISCED-A).

Nel contesto europeo, la classificazione ISCED è strettamente collegata al **Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)**. Mentre la ISCED descrive e ordina i percorsi educativi, l'EQF si concentra sui risultati dell'apprendimento, cioè sulle conoscenze, abilità e competenze che una persona possiede al termine di un percorso formativo. I due sistemi sono quindi complementari come riportato in tabella 2.

Livello ISCED (internazionale)	Descrizione	Livello EQF (europeo)
ISCED 0	Educazione della prima infanzia	EQF 0–1
ISCED 1	Istruzione primaria	EQF 1–2
ISCED 2	Secondaria inferiore	EQF 2
ISCED 3	Secondaria superiore	EQF 3–4
ISCED 4	Post-secondaria non terziaria	EQF 4–5
ISCED 5	Istruzione terziaria di ciclo breve	EQF 5
ISCED 6	Laurea (Bachelor o equivalente)	EQF 6
ISCED 7	Laurea magistrale (Master o equivalente)	EQF 7
ISCED 8	Dottorato o equivalente	EQF 8
9	Non classificato altrove	9

Tabella 2 - comparazione tra sistema internazionale (ISCED) ed europeo (EQF)

Nel loro insieme, la classificazione ISCED e il Quadro Europeo delle Qualifiche costituiscono strumenti fondamentali per garantire comparabilità internazionale e riconoscimento dei titoli di studio, contribuendo a una maggiore integrazione dei sistemi educativi a livello globale ed europeo.

Il sistema di istruzione nazionale

Struttura e gestione

Il sistema scolastico italiano è organizzato in cicli formativi progressivi, che accompagnano bambini e ragazzi dai primi anni di vita fino all'università o alla formazione professionale. L'obbligo scolastico dura 10 anni, dai 6 ai 16 anni, può essere assolto sia in scuole statali che paritarie ed il piano formativo si struttura in primo e secondo ciclo di istruzione.

Il primo ciclo è costituito da:

- **Scuola primaria (6-11 anni)**, della durata di 5 anni i cui obiettivi sono l'alfabetizzazione e acquisizione delle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, artistiche);

- **Scuola secondaria di primo grado (11-14 anni)**, della durata di 3 anni i cui obiettivi sono lo sviluppo delle competenze logiche, linguistiche, scientifiche e storico-sociali.

Per assolvere gli ultimi due anni di obbligo scolastico (14-16 anni), gli studenti possono scegliere se frequentare la scuola secondaria di secondo grado oppure i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (le cosiddette FP – Formazione Professionale). I giovani di 15 anni possono assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione anche attraverso un contratto di apprendistato, a condizione che vi sia un'intesa tra Regioni, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione e parti sociali (Liberatore, 2019).

Per il secondo ciclo il sistema di istruzione nazionale prevede due principali tipologie di percorsi:

- **la scuola secondaria di secondo grado**, di competenza statale o paritaria, della durata di cinque anni e rivolta agli studenti dai 14 ai 19 anni. Ne fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Gli istituti tecnici mirano a fornire una solida preparazione culturale, scientifica e tecnologica nei settori economico e tecnologico. Gli istituti professionali offrono una formazione generale, tecnica e professionale orientata ai settori dei servizi, dell'industria e dell'artigianato, favorendo un più rapido inserimento nel mondo del lavoro.
- **il sistema di istruzione e formazione professionale regionale**, che rappresenta un'alternativa ai percorsi statali nei primi due anni del secondo ciclo.

Fig.1 – Struttura del sistema scolastico italiano

Dal punto di vista amministrativo la gestione centralizzata dell'intero sistema di istruzione nazionale (dall'istruzione prescolastica sino all'istruzione superiore Universitaria e artistica) è affidata al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM).

In ambito territoriale e solo esclusivamente per le istituzioni scolastiche, il Ministero opera attraverso gli Uffici Scolastici Regionali (USR), ulteriormente articolati in ambiti territoriali che coordinano le istituzioni scolastiche del contesto locale.

A fronte della sua complessità il sistema scolastico si configura come un ambiente cruciale ove avviare strategie concrete per la transizione agroecologica. Nello specifico l'azione trasformativa si riflette su tre livelli:

- **micro**, la classe come luogo in cui avviene il processo educativo quotidiano;
- **meso**, la singola istituzione scolastica con le sue peculiarità territoriali;
- **macro**, il sistema educativo nella sua interezza come presupposto di network attoriale.

Ad ogni livello, il processo trasformativo considera tre elementi: gli **individui** – studenti, docenti, dirigenti, personale scolastico – portatori di aspirazioni, sogni, abitudini e convinzioni; le **relazioni** - rapporti fra studenti e docente-studenti- che si instaurano nell'ambito del contesto scolastico di appartenenza; le **interazioni** fra istituzioni sussistenti nello stesso contesto territoriale con le medesime finalità formative.

Ognuno di essi rappresenta un potenziale motore di trasformazione e protagonisti di strategie di sostenibilità.

Dalla Legge Bassanini all'autonomia scolastica: un motore di cambiamento nell'organizzazione e nella gestione delle istituzioni scolastiche

L'autonomia scolastica rappresenta una delle trasformazioni più significative del sistema educativo italiano degli ultimi decenni. Essa consente alle istituzioni scolastiche di gestirsi in maniera autonoma dal punto di vista educativo, organizzativo e didattico senza interferenze centralistiche e ministeriali. Le scuole, in questo nuovo quadro costituzionale, diventano soggetti istituzionali responsabili della promozione professionale e culturale delle nuove generazioni, assumendo in prima persona, attraverso la figura del dirigente scolastico, la responsabilità delle proprie scelte e dei risultati educativi (*accountability*).

Il processo di decentralizzazione e di **riforma della pubblica amministrazione** in Italia ha preso l'avvio con la **Legge n. 59 del 1997 (c.d. Bassanini)** la quale attribuì la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. La riforma determinò uno sdoganamento della gestione rigida, centralizzata e piramidale ad una struttura più snella e con l'ambizione di una migliore gestione e controllo amministrativo, aumentando l'efficienza del sistema e rispondendo localmente alle necessità dei cittadini.

Sebbene la Legge Bassanini sia nota soprattutto per la riforma della Pubblica Amministrazione, essa ha avuto effetti anche sulle istituzioni scolastiche. Con il **Decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999** "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato in attuazione dell'articolo 21 della Legge 59/1997, fu conferito alle istituzioni scolastiche personalità giuridica e una maggiore autonomia gestionale. La riforma delegò allo Stato centrale funzioni di indirizzo generale, trasferendo invece alle scuole una serie di responsabilità gestionali ed organizzative. Tutte queste prerogative furono poi rafforzate nella **Legge n.107/2015 la cosiddetta "Buona scuola"** che consolidò ulteriormente il principio dell'autonomia scolastica in Italia, introducendo nuove disposizioni e principi organizzativi per una gestione più flessibile, partecipativa ed efficiente delle istituzioni scolastiche. In altre parole, la scuola non è più un semplice esecutore di direttive, ma diventa un soggetto capace di progettare e gestire la propria offerta formativa adottando modelli organizzativi e gestionali le cui responsabilità sono in capo al dirigente scolastico.

Con questa legge le scuole hanno così autonomia didattica, finanziaria e gestionale e possono entrare in rete con altri soggetti del territorio per assicurare l'arricchimento del percorso formativo. La riforma ha inoltre reimpostato la figura del dirigente scolastico (un tempo chiamato preside) non più come figura prettamente didattica ma manageriale con responsabilità finanziaria, amministrativa, coordinatore di persone e risorse, garante dell'efficienza dell'offerta formativa e riferimento per i rapporti con il contesto territoriale.

Il PTOF: documento che legittima l'autonomia scolastica

Il riconoscimento dell'autonomia scolastica trova la sua massima espressione nella definizione e nell'attuazione dell'offerta formativa della scuola. Il documento cardine che legittima tale autonomia è il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** attraverso il quale ogni scuola definisce la propria identità culturale e progettuale, la propria azione educativa e organizzativa in coerenza con le esigenze del contesto socio-culturale, economico e territoriale.

Il PTOF è stato introdotto dall'art. 1 comma 14 della Legge 107/2015 e sostituisce il piano dell'offerta formativa POF previsto dall'art. 3 del decreto 275/1999. L'articolo recita: "Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" in cui si riflettono missione, visione, valori e identità educativa. Tale documento rappresenta uno strumento strategico di pianificazione a medio termine (3 anni) che consente alle scuole di definire nel dettaglio le attività educative, gli obiettivi formativi e le risorse umane e finanziarie in un più ampio lasso di tempo. Dall'offerta formativa annuale si è passati ad un piano triennale pur a fronte di una gestione finanziaria annuale, collegata al Documento di Economia e Finanza (DEF), con la consapevolezza di contare su risorse triennali certe con conferma annuale. Il PTOF non è un mero adempimento burocratico: è la carta d'identità della scuola, un progetto educativo che guida tutte le attività triennali, coordinando le risorse finanziarie, umane e materiali disponibili. Esso consente alle scuole di valorizzare l'autonomia didattica e organizzativa, scegliendo percorsi di insegnamento e apprendimento efficaci, sviluppando flessibilità e collaborazione con il territorio, con l'obiettivo di promuovere il successo formativo di ogni studente. Attraverso l'inclusione e la cultura della partecipazione attiva tra studenti, docenti, famiglie e comunità si favorisce la collaborazione tra scuole e tra scuole e territorio, incoraggiando lo sviluppo di reti locali, nazionali e internazionali, con l'obiettivo arricchire l'offerta formativa di competenze trasversali e transdisciplinari presupposto alla base di una comunità educativa dinamica, aperta al territorio, capace di sviluppare competenze, valori e cittadini responsabili.

In sintesi, il PTOF traduce l'autonomia scolastica in pratica, permettendo a ciascuna scuola di costruire la propria identità educativa, di organizzare in maniera coerente le attività e di attuare strategie efficaci per l'inclusione, la partecipazione e la qualità dell'istruzione.

Dal punto di vista pratico, attraverso il PTOF, la scuola definisce la:

- **Progettazione curricolare:** obiettivi generali, in linea con le indicazioni nazionali, e specifici, sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, curricoli disciplinari e interdisciplinari, metodologie didattiche e criteri di valutazione;
- **Progettazione extracurricolare:** attività laboratoriali, uscite didattiche, scambi culturali, progetti speciali, tirocini e iniziative di imprenditorialità, anche in collaborazione con enti pubblici,

privati e del terzo settore ampliando le opportunità formative degli studenti e valorizzando le risorse del territorio;

- **Inclusione educativa:** strumenti come i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani Didattici Personalizzati (PDP) garantiscono pari opportunità di apprendimento a tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità o bisogni educativi speciali. Inoltre, il PTOF può comprendere progetti di inclusione sociale e attività volte a prevenire fenomeni di bullismo o discriminazione;
- **Valutazione e monitoraggio:** il PTOF definisce modalità e strumenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi e organizzativi, sia tramite autovalutazione che tramite valutazioni esterne ad opera dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Il monitoraggio non è un controllo burocratico, ma un'occasione per riflettere, migliorare e adattare le strategie educative.

Questo documento è elaborato e approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto sulla base degli indirizzi espressi dal dirigente scolastico ed è consegnato agli alunni e alle loro famiglie all'atto dell'iscrizione all'istituzione scolastica a guida del futuro percorso di crescita personale, culturale e professionale dello studente.

È proprio a fronte dell'autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche in ambito didattico che l'agroecologia dovrà e potrà trovare spazio come percorso extracurricolare arricchendo l'offerta formativa senza vincolarla ai curricoli tradizionali.

Dalla natura interdisciplinare e laboratoriale dell'agroecologia, unita all'impegno congiunto di tutte le componenti della comunità scolastica, potrà nascere una progettualità condivisa capace di orientare il futuro della scuola. Una scuola intesa come laboratorio di democrazia, inclusione e crescita collettiva, in cui ogni membro della comunità educante trova spazio, valore e riconoscimento.

L'acquisizione delle competenze trasversali in ambito scolastico in linea con il sistema AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation Systems*)

Formazione, trasferimento dell'innovazione e ricambio generazionale

È attraverso la progettazione extracurricolare che le istituzioni scolastiche ridefiniscono il loro compito, non più esclusivamente attraverso la formazione formale ma mediante attivazione di percorsi di didattica integrata, mirati a favorire e potenziare apprendimenti in contesti laboratoriali o opportunità formative territoriali. In quest'ottica va ripensato il tradizionale rapporto gerarchico tra docente e discente per valorizzare il rapporto di collaborazione nella progettazione del programma educativo. La possibilità di apprendere in contesti reali richiede uno sforzo aggiuntivo alle attività del docente, il quale deve essere in grado di acquisire e interpretare le peculiarità del contesto ed essere in grado di coinvolgere gli attori per il buon esito del processo formativo.

L'acquisizione delle competenze trasversali (soft skills) mediante progetti finalizzati è una delle tre componenti del **sistema AKIS (*Agricultural Knowledge and Innovation Systems*)** definito dall'OCSE come: "Il Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura è un insieme di organizzazioni e/o persone, compresi i collegamenti e le interazioni fra loro, che operano nella generazione, trasformazione, trasmissione, archiviazione, recupero, integrazione, diffusione e utilizzo di conoscenze e informazioni, con l'obiettivo di lavorare in modo sinergico per supportare il processo decisionale, la risoluzione dei problemi e l'innovazione in agricoltura" (OCSE 2012). Ne deriva, quindi,

che fanno parte del sistema tutta una serie di attori tra cui: la ricerca e sperimentazione con la funzione di creazione di nuova conoscenza; la formazione sia scolastica che professionale, la consulenza, la divulgazione.

Fig. 2 - Principali categorie di attori parte dell'AKIS a livello nazionale (Fonte:H2020 Project I2connect, riadattata)

Nel modello contemporaneo degli *Agricultural Knowledge and Innovation Systems* (AKIS), promosso dalla Commissione Europea e dal gruppo di lavoro SCAR-AKIS, il sistema agricolo non è più concepito come un insieme isolato di aziende e servizi tecnici, ma come una rete complessa di attori che contribuiscono alla produzione, circolazione e applicazione della conoscenza. Il concetto del sistema AKIS si basa su una visione sistemica del cambiamento, in cui la performance dell'agricoltura non dipende dalla semplice disponibilità di tecnologie, ma dalla capacità di attori eterogenei di apprendere e co-innovare (EC, 2019).

In questa prospettiva sistemica, le istituzioni educative, incluse le scuole secondarie superiori ad indirizzo agrario, assumono un ruolo centrale e strutturale. Esse non sono considerate meri luoghi di istruzione, ma veri e propri nodi dell'ecosistema dell'innovazione, capaci di influenzare la formazione delle competenze, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo territoriale.

Le scuole superiori agrarie partecipano all'AKIS, in primo luogo, attraverso la formazione delle competenze necessarie alla transizione del settore primario, offrendo percorsi che combinano discipline scientifiche fondamentali (biologia, chimica agraria, agrometeorologia) con contenuti tecnici avanzati (agricoltura di precisione, meccanizzazione sostenibile, digitalizzazione dei processi produttivi). La creazione di questo capitale umano rappresenta un obiettivo esplicitamente riconosciuto nei documenti strategici europei, che individuano l'istruzione come condizione preliminare per rendere il settore agricolo più innovativo, resiliente e sostenibile.

In secondo luogo, gli istituti agrari svolgono una funzione di trasferimento dell'innovazione e di intermediazione della conoscenza, caratteristica tipica degli attori AKIS. Le aziende agrarie didattiche,

i laboratori tecnici, i partenariati con università, centri di ricerca e imprese agro-tecnologiche permettono alle scuole di sperimentare nuove soluzioni e di diffondere pratiche innovative sul territorio. Gli studenti, attraverso stage, progetti e attività di *problem-solving*, diventano a loro volta vettori di innovazione, portando nelle aziende agricole familiari o nei contesti produttivi locali le conoscenze acquisite a scuola. Inoltre, la scuola diventa un *hHub* di disseminazione dell'innovazione del sistema agricolo grazie a reti europee (Erasmus+, EIP-AGRI Focus Groups, Living Labs) e partenariati con imprese agro-tech mentre gli agricoltori, condividendo esigenze pratiche, orientano la didattica e i progetti scolastici verso problemi reali. Questo processo bidirezionale – apprendimento dagli attori del territorio e restituzione in forma di innovazione – è pienamente coerente con la logica multi-attore che caratterizza gli AKIS europei.

Un ulteriore elemento che colloca le scuole all'interno dell'AKIS riguarda il ricambio generazionale. L'agricoltura europea è caratterizzata da un'età media elevata degli operatori e da una difficoltà strutturale nell'attrarre giovani. Le scuole superiori rappresentano il luogo privilegiato per orientare le nuove generazioni verso le professioni agricole e agroalimentari, fornendo competenze tecniche, digitali e imprenditoriali che facilitano l'ingresso nel settore. Questo ruolo formativo e motivazionale è riconosciuto anche dalla Politica Agricola Comune (PAC) 2023–2027, che invita gli Stati Membri a includere le istituzioni scolastiche all'interno dei propri sistemi nazionali AKIS. In questo modo, la scuola diventa un incubatore di capitale umano per gli AKIS, stimolando la nascita di nuove imprese e favorendo la rigenerazione del tessuto produttivo agricolo.

La didattica laboratoriale, l'apprendimento basato su *project-based learning* e la collaborazione con attori locali (*local empowerment*) promuovono, già a livello scolastico, competenze trasversali essenziali – comunicazione, cooperazione multi-attore, gestione dei dati, pensiero sistemico – che costituiscono elementi chiave dell'innovazione agricola contemporanea. Le scuole, quindi, non solo trasmettono conoscenze, ma costruiscono ecosistemi locali di apprendimento, contribuendo alla resilienza e alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari.

In sintesi, le scuole superiori agrarie sono parte integrante dell'AKIS, sia dal punto di vista teorico sia nella pratica delle politiche europee. Esse svolgono una funzione triplice: formano il capitale umano del futuro, agiscono come intermediari nei flussi di conoscenza e promuovono il ricambio generazionale nel settore agricolo. Riconoscere il loro ruolo all'interno dell'ecosistema AKIS significa valorizzare la formazione come leva **strategica per la transizione** ecologica, digitale e socioeconomica dell'agricoltura nazionale ed europea.

Educazione e agroecologia

In questo quadro, l'agroecologia si inserisce in modo diretto e significativo tra le finalità dell'Obiettivo 4, in particolare del target 4.7, che sottolinea la necessità di acquisire competenze specifiche sulla sostenibilità, sul cambiamento climatico e sulla tutela degli ecosistemi.

L'agroecologia, intesa come **approccio multidimensionale** unisce scienza, pratiche agricole e movimento sociale, integra saperi agronomici, ecologici e socio-culturali, valorizza i saperi tradizionali, rafforza le identità locali e promuove la partecipazione attiva di piccoli produttori, donne e giovani, contribuendo così alla riduzione delle disuguaglianze e alla costruzione di sistemi alimentari più giusti (Wezel et al. 2009).

Il futuro dell'agricoltura risiede nella biodiversità e nelle pratiche agroecologiche, orientate a obiettivi sociali, economici e ambientali e basate sulla produzione e trasformazione sostenibile delle

produzioni (Gliessman, 2006). È quindi essenziale trasferire tali **competenze alle nuove generazioni** affinché possano integrarle con successo nella loro professione o nei percorsi di studio, indipendentemente dal livello di sviluppo agroecologico del loro Paese.

Le **moderne tendenze didattiche** sui temi dell'agroecologia si fondano su un approccio sistemico che permette di osservare e analizzare la complessità dei sistemi agricoli e alimentari, includendo tutti i portatori di interesse, dai produttori ai consumatori. L'educazione agroecologica basata sul co-apprendimento inteso come: osservazione, partecipazione, dialogo, riflessione e visione, rappresenta uno strumento fondamentale per formare professionisti capaci di guidare la transizione verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili, soprattutto in un contesto globale segnato da crisi ambientali, sociali ed economiche (Francis et al., 2020).

Il ruolo dell'istruzione nella transizione agroecologica

In un contesto caratterizzato da trasformazioni sempre più rapide e profonde, la scuola ha un compito cruciale: fornire non solo strumenti materiali, ma anche strumenti immateriali come la capacità di condividere esperienze, idee e visioni, mantenendo un atteggiamento aperto verso nuove traiettorie di cambiamento.

E' proprio l'istruzione che intende farsi promotore della transizione agroecologica, diventando un motore di innovazione e consapevolezza per le nuove generazioni. Attraverso l'avvio di **processi di insegnamento-apprendimento informali** è possibile generare valore per la comunità, contribuendo a generare un radicale cambiamento culturale. Sono state proprio le organizzazioni contadine e i movimenti sociali i protagonisti nello sviluppo di metodologie educative innovative informali, azione necessaria per rendere le nuove generazioni protagoniste nell'impegno verso la mitigazione delle minacce che colpiscono gli agroecosistemi (Ferguson et al. 2019).

L'ambizione al raggiungimento dell'Obiettivo 4 dei SDGs e l'approccio agroecologico dimostrano come l'educazione sia un motore essenziale per la transizione verso sistemi più sostenibili. La diffusione di competenze, sensibilità e valori legati alla sostenibilità rende la scuola non solo un luogo di trasmissione del sapere ma uno spazio cruciale trasformativo capace di formare cittadini in grado sostenere una transizione agroecologica fondata sulla costruzione di sistemi agricoli equi, resilienti e rispettosi dell'ambiente.

Il sapere agroecologico e il suo valore educativo-formativo

Il sapere agroecologico può essere definito come un insieme sistemico e transdisciplinare di conoscenze scientifiche, empiriche e tradizionali orientate alla comprensione, progettazione e gestione degli agroecosistemi e, più in generale, dei sistemi agroalimentari. Esso integra saperi provenienti da ambiti diversi e li mette in relazione con le pratiche e le conoscenze locali, riconnettendo il saper fare con il sapere tecnico-scientifico in un'ottica di co-costruzione della conoscenza, partecipazione contestuale e coinvolgimento multi-attore (Wezel, 2018).

Una delle principali **criticità strutturali del sistema formativo** riguarda tuttavia il mancato riconoscimento dell'agroecologia come riferimento curricolare. L'agroecologia non occupa ancora una posizione definita nei programmi scolastici e rischia di essere relegata a un semplice approfondimento tematico o disciplinare, anziché costituire la base per un ripensamento complessivo dei curricula in chiave agroecologica. Nonostante il suo elevato valore educativo — in

quanto ambito privilegiato per lo sviluppo di competenze chiave, trasversali e sistemiche — le attività formative dedicate all'agroecologia sono spesso percepite dai docenti come un carico aggiuntivo rispetto alla didattica ordinaria. Di conseguenza, tali iniziative coinvolgono un numero limitato di studenti e non riescono a esprimere appieno la portata trasformativa dell'approccio agroecologico (AA.VV., 2025 progetto SEEDs).

Diventa quindi prioritario rafforzare la formazione iniziale e continua degli insegnanti, promuovere reti di apprendimento e confronto tra docenti e favorire l'integrazione dell'agroecologia come tema trasversale e interdisciplinare, capace di connettere saperi disciplinari differenti all'interno dei percorsi scolastici. Per rendere questi percorsi realmente significativi, è essenziale offrire agli studenti opportunità di esplorazione diretta del proprio ambiente di vita, di confronto con altri contesti territoriali e di valutazione critica della qualità degli agroecosistemi dal punto di vista ecologico, sociale e culturale. Solo attraverso l'esperienza diretta, l'osservazione critica e la comparazione è possibile sviluppare una comprensione profonda delle criticità ambientali e sociali che la transizione agroecologica intende affrontare.

In questo quadro, **la formazione assume un ruolo centrale** perché consente di comprendere la complessità degli agroecosistemi, intesi come sistemi socio-ecologici dinamici in cui interagiscono componenti ambientali, produttive, economiche e sociali. Educare all'agroecologia significa accompagnare gli studenti nell'acquisizione di competenze tecniche — quali la gestione della biodiversità funzionale, del suolo, dei cicli ecologici e delle risorse naturali — insieme a competenze trasversali fondamentali come il pensiero critico, la lettura sistemica dei fenomeni e la partecipazione consapevole ai processi decisionali.

L'istruzione in chiave agroecologica contribuisce inoltre a **valorizzare i saperi locali e tradizionali**, riconosciuti come risorse essenziali per la resilienza degli agroecosistemi, integrandoli con la ricerca scientifica per sviluppare soluzioni innovative, contestualizzate e culturalmente appropriate. Questo processo favorisce il rafforzamento delle comunità rurali, il coinvolgimento dei giovani e il sostegno ai piccoli produttori, promuovendo modelli di sviluppo più equi e sostenibili (Méndez et al., 2013). In ambito scolastico, l'agroecologia può configurarsi come un ambito interdisciplinare capace di mettere in relazione scienze naturali, scienze sociali, etica, economia, educazione civica e sostenibilità. Attraverso laboratori, orti didattici, attività pratiche e progetti territoriali, gli studenti possono sperimentare concretamente i principi agroecologici, sviluppando consapevolezza, responsabilità e senso di appartenenza rispetto al cibo, all'ambiente e alla comunità.

La formazione orientata alla transizione agroecologica, per sua natura transdisciplinare, deve quindi configurarsi come un processo continuo e di lungo periodo, capace di promuovere negli studenti — cittadini di domani — atteggiamenti critici, consapevoli e propositivi nei confronti dell'ambiente e della società. La transdisciplinarietà dell'agroecologia, che integra conoscenze, valori, pratiche ed esperienze dirette, richiede un ripensamento dei tradizionali ruoli di insegnamento e apprendimento, privilegiando metodologie basate sull'esplorazione, sull'osservazione, sulla costruzione attiva dei saperi e sulla coerenza tra principi dichiarati e pratiche educative.

In questa prospettiva, l'agroecologia esprime un **forte potenziale trasformativo**: la sua natura plurale consente di integrare dimensioni scientifiche, pratiche e sociali, ridefinendo i confini tra società e natura, tra produzione e cultura, tra scienza e comunità. Superando la dimensione strettamente agricola, l'approccio agroecologico si estende all'intero sistema alimentare. Diffondere la cultura agroecologica attraverso l'istruzione significa quindi formare generazioni capaci di guidare

la transizione verso sistemi agroalimentari più equi, resilienti e sostenibili, contribuendo alla costruzione di società più giuste e in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030.

Verso un'educazione trasformativa: la scuola come leva per lo sviluppo sostenibile

Come precisato precedentemente, tradizionalmente e per interi decenni la scuola è stata un'istituzione caratterizzata dalla sua **fisicità e chiusura**: le quattro mura della classe hanno racchiuso obblighi, ruoli e relazioni reciproche tra docenti e studenti, limitando il dialogo con il mondo esterno e le possibilità di contaminazione culturale. Sotto le pressioni esercitate dalle odierne grandi sfide globali si rende necessario però superare questa miopia culturale il che significa aprire la scuola al territorio, alle esperienze informali e non formali, e considerare l'educazione come un processo dinamico, partecipativo e trasformativo. Si è giunti alla comprensione che le competenze acquisite solo attraverso processi puramente razionali rischiano di rimanere astratte, incapaci di generare cambiamento concreto mentre approcci condivisi e partecipativi e l'esperienza diretta coinvolge il soggetto dal punto di vista emotivo, cognitivo e relazionale, un approccio che ha una forza vitale capace di trasformare le impostazioni strutturali esistenti. Per questo motivo, i processi educativi ad oggi devono ormai mirare non solo all'acquisizione di conoscenze, ma a una **profonda trasformazione dell'impianto concettuale**, della percezione di sé, del mondo circostante e dell'interconnessione delle due realtà (individuale e il sociale).

La recente crisi sanitaria e le tensioni geopolitiche hanno messo in evidenza le difficoltà strutturali del sistema educativo, i cambiamenti rapidi e imprevedibili generano confusione e malessere sia a livello individuale che organizzativo, ma è proprio in questi momenti che emerge la necessità di ripensare il ruolo dello **studente-individuo nella collettività**, spostandosi da un paradigma tradizionale basato su informazione, ordine e controllo a uno che valorizzi **immaginazione, intuizione e libertà** come autentiche leve di trasformazione.

Il riconoscimento del ruolo cruciale dell'educazione quale leva trasformativa nella transizione verso uno sviluppo sostenibile ha radici storiche consolidate già con l'impegno globale per **l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD)** a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 a Rio de Janeiro. Tale riconoscimento fu formalizzato dal **Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (2005-2014)**, promosso dall'ONU, durante il quale i governi furono invitati a integrare i principi della sostenibilità nei sistemi educativi e nei programmi formativi. A seguito del decennio, l'UNESCO lanciò il **Global Action Programme (GAP) 2015-2019**, finalizzato a tradurre le strategie in azioni concrete, coinvolgendo milioni di studenti, educatori e istituti di formazione. L'esperienza del GAP ha evidenziato l'importanza di cinque aree prioritarie: promuovere politiche educative sostenibili, trasformare gli ambienti di apprendimento, sviluppare le capacità degli educatori, mobilitare i giovani e accelerare soluzioni sostenibili a livello locale.

Successivamente l'impegno è stato ulteriormente ribadito con l'adozione della Dichiarazione di Berlino durante la **Conferenza sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile** (Education for Sustainable Development) del 17-19 maggio 2021 durante la quale è stato fissato un obiettivo globale: l'educazione allo sviluppo sostenibile deve divenire una componente fondamentale di ogni sistema educativo a tutti i livelli entro il 2025. La Dichiarazione di Berlino promuove un approccio olistico in cui gli studenti "imparano ciò che vivono e vivono ciò che imparano" mentre richiamata

tutti gli attori, dirigenti scolastici, educatori, responsabili politici, comunità locali, famiglie a collaborare per allineare governance, pratiche educative e politiche istituzionali ai principi della sostenibilità.

Diventa evidente il ruolo centrale degli educatori come facilitatori del cambiamento: essi devono possedere conoscenze, competenze, valori e comportamenti adeguati a guidare gli studenti nella comprensione delle complesse sfide dello sviluppo sostenibile e nell'adozione di azioni trasformative (Veckalne et al., 2022). Queste azioni richiedono perseveranza, determinazione e capacità critica, favorendo una connessione empatica con le problematiche affrontate e promuovendo valori alternativi alle società consumistiche, quali equità, solidarietà e l'adozione di modelli economici circolari e collaborativi.

Questi temi sono stati ulteriormente ribaditi nel recente **Transforming Education Summit di New York (2022)** a cui hanno partecipato ministri e vice-ministri dell'istruzione da molti Paesi, per preparare le consultazioni nazionali e definire orientamenti condivisi e durante il quale è stata emessa una **Vision Statement** del Segretario-Generale dell'ONU dal titolo eloquente: "Trasformare l'educazione: un imperativo politico urgente per il nostro futuro comune", un appello politico urgente a investire sull'istruzione e trasformarla per rispondere alle sfide attuali (clima, digitale, disuguaglianze ect).

L'obiettivo finale dell'ESD 2030 è incrementare globalmente la consapevolezza sul ruolo cruciale dell'educazione nel raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, facendo dell'istruzione uno strumento potente di trasformazione sociale e ambientale.

In questa prospettiva, sono le istituzioni scolastiche che diventano fondamentali per contribuire alla formazione del capitale umano, alla diffusione di pratiche sostenibili e all'orientamento delle nuove generazioni verso comportamenti coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'educatore, da parte sua, assume il ruolo di facilitatore del cambiamento, guidando gli studenti nella comprensione critica della realtà, nello sviluppo di competenze relazionali e nell'adozione di azioni concrete e innovative per la società e l'ambiente (Fischer et al.2022).

Agroecologia come paradigma trasformativo e transdisciplinare

Per poter intraprendere il **processo trasformativo** nelle istituzioni scolastiche è necessario andare a destrutturare il modello classico di trasferimento della conoscenza e i relativi piani formativi, promuovendo invece un approccio partecipativo e transdisciplinare (Mentini et al. 2023). È proprio con questi presupposti che l'agroecologia trova la sua ragion d'essere. Integrare l'agroecologia nei sistemi educativi, in particolare nell'Istruzione secondaria superiore tecnica e professionale, significa promuovere una visione sistemica e transdisciplinare che valorizzi la diversità dei territori, le conoscenze locali e la partecipazione democratica delle comunità. In questo scenario, l'agroecologia emerge come un **paradigma alternativo e trasformativo**, capace di integrare i principi ecologici, le pratiche agricole sostenibili e una visione sociale fondata sulla giustizia, la cooperazione e la sovranità alimentare. L'agroecologia non si limita però a elaborare tecniche più "ecologiche" ma propone una trasformazione del rapporto tra agricoltori, comunità e territorio, riconoscendo il valore delle conoscenze tradizionali, dei patrimoni agroalimentari locali e delle relazioni di prossimità tra chi produce e chi consuma. La **natura transdisciplinare dell'agroecologia** la rende uno strumento concettuale e operativo particolarmente adatto a guidare una transizione giusta e sostenibile. Attraverso l'integrazione di biologia, ecologia, economia, sociologia rurale, antropologia, pedagogia e

scienze politiche, si supera la separazione tra discipline permettendo di fornire competenze per la sostenibilità dei sistemi alimentari nella loro interezza. In questa prospettiva, l'innovazione non nasce dall'alto, ma dal dialogo tra saperi scientifici, pratiche locali e processi di co-creazione delle conoscenze.

Integrare l'agroecologia nei sistemi educativi non è soltanto un obiettivo formativo, ma rappresenta una strategia politica e culturale per orientare la transizione verso sistemi agroalimentari più equi, resilienti e sostenibili. Attraverso l'acquisizione di competenze trasversali, gli studenti diventano attori della trasformazione, capaci di contribuire allo sviluppo dell'economia verde e alla costruzione di filiere alimentari che rispettino l'ambiente, tutelino i diritti dei lavoratori e valorizzino le comunità locali.

L'educazione agroecologica, grazie alla sua natura territoriale, partecipativa e olistica, promuove una visione del cibo come bene comune e non come semplice merce. Essa rafforza la sovranità alimentare delle comunità, stimola la responsabilità ecologica dei cittadini e contribuisce alla creazione di sistemi educativi più inclusivi e innovativi. Attraverso un approccio transdisciplinare e democratico alla conoscenza, l'agroecologia diventa dunque una leva fondamentale per affrontare le sfide globali e costruire un futuro basato sulla diversità, sulla cooperazione e sulla sostenibilità.

Le criticità del sistema educativo: lacune, disomogeneità e frammentazione

Nell'ambito dell'Istruzione secondaria di secondo grado, l'agroecologia non ha ancora trovato una collocazione strutturale nei curricula nazionali, risultando spesso marginale o trattata solo attraverso riferimenti indiretti all'agricoltura biologica, alla sostenibilità o all'educazione ambientale. Le scuole riportano l'assenza di una cornice istituzionale chiara che definisca competenze e obiettivi formativi specifici per l'agroecologia. Di conseguenza, l'integrazione di contenuti agroecologici nei percorsi scolastici dipende quasi esclusivamente dalla sensibilità di singoli dirigenti e docenti, generando un'offerta disomogenea e frammentata.

Inoltre, la gran parte dei materiali didattici ancora oggi utilizzati è ancorato ad un passato che non rispecchia più le esigenze del nostro mondo in rapida evoluzione ed infatti si concentra su un modello agricolo convenzionale, basato sulla sostituzione di input chimici e sull'aumento della produttività, piuttosto che su un ripensamento sistemico dell'azienda agricola come ecosistema complesso. Le dimensioni sociali e politiche dell'agroecologia – quali la cooperazione, la solidarietà, i diritti dei produttori, la sovranità alimentare e la partecipazione delle comunità – risultano quasi completamente assenti dai programmi. La **carenza di docenti qualificati** e di percorsi di aggiornamento professionale dedicati rappresenta un ulteriore ostacolo all'inclusione dell'agroecologia nei percorsi educativi.

Nonostante tali limiti, alcune scuole italiane hanno avviato esperienze significative che dimostrano il **potenziale educativo dell'agroecologia** quando essa viene insegnata attraverso metodologie attive, pratiche e territorialmente radicate. La creazione di aziende agricole scolastiche condotte secondo principi agroecologici, come nel caso dell'ISS Danilo Dolci (Palermo), rappresenta un esempio emblematico di come il *learning by doing* possa favorire una comprensione profonda dei processi ecologici e produttivi. Allo stesso modo, la realizzazione di serre didattiche, orti scolastici, laboratori agroalimentari, visite in campo e partnership con reti di produttori biologici e agroecologici consente di integrare la teoria con la pratica, rendendo l'apprendimento più significativo.

Queste esperienze confermano che l'agroecologia è particolarmente efficace quando viene insegnata attraverso la **partecipazione attiva degli attori locali** – agricoltori, cooperative, associazioni ambientaliste, enti locali – in un'ottica di educazione contestualizzata. L'apprendimento esperienziale stimola negli studenti non solo competenze tecniche, ma anche capacità relazionali, senso critico, consapevolezza ecologica e responsabilità sociale, qualità indispensabili per operare nei sistemi alimentari del futuro (Eugenio-Gozalbo, M. et al, 2022).

Metodologia

Mappatura degli istituti tecnici e professionali nazionali

Primo obiettivo del task 4.2 è stato effettuare una mappatura delle istituzioni tecniche e professionali agrarie nazionali sia statali che paritarie con la finalità di delineare in modo puntuale la distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche operanti nel settore agricolo.

Gli istituti tecnici e professionali agrari preparano le future generazioni a lavorare nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'agroalimentare e della gestione delle risorse naturali. La mappatura di queste scuole è servita ad individuare la collocazione geografica e le specificità formative di ciascun istituto, in modo da capire se e quanto i piani formativi sono in linea con le nozioni di agroecologia.

Nello specifico, gli istituti tecnici agrari (ITAS) hanno in genere un indirizzo più orientato alla gestione tecnica e scientifica dell'impresa agricola. Si occupano di agronomia, zootecnia, agroindustria, economia agraria e ambiente. Questi istituti formano professionalità tecniche capaci di progettare e gestire aziende agricole con attenzione ai processi di innovazione e sostenibilità.

Gli istituti professionali agrari (IPAA), invece, offrono un percorso più pratico e operativo in cui gli studenti imparano a lavorare direttamente sul campo: coltivazione, allevamento, trasformazione dei prodotti, manutenzione delle macchine agricole, gestione del verde pubblico e privato. La formazione è fortemente legata ai bisogni produttivi del territorio e spesso prevede attività laboratoriali, attività pratiche e tirocini presso aziende agrarie.

La metodologia utilizzata per la mappatura ha previsto l'utilizzo del **Portale unico dei dati della scuola** istituito formalmente con la Legge 107 del 2015 (c.136), in particolare **Informazioni anagrafiche scuole statali e paritarie** dal quale sono stati scaricati i file contenenti le informazioni dettagliate dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione relativo a denominazione delle scuole, tipologia istituzione, indirizzario e riferimenti pagine web dedicate e e-mail istituzionali rilasciati del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 3 giugno 2025 (<https://dati.istruzione.it/opendata/opendata/>).

Partendo dal dataset anagrafico, sia per le scuole statali che per le paritarie, è stato applicato un primo filtro per selezionare solo le scuole secondarie di secondo grado. Successivamente sono stati applicati i filtri relativi a:

- **indirizzo tecnico agrario (ITA);**
- **indirizzo professionale per l'agricoltura e per lo sviluppo rurale (IPSASR);**
- **indirizzo professionale per l'agricoltura e l'ambiente (IPAA)**

Acquisizione e analisi dei PTOF delle istituzioni scolastiche oggetto della mappatura

Successivamente all'identificazione si è passati ad analizzare i PTOF delle scuole oggetto di mapping definendo preventivamente i criteri di analisi e stabilendo delle **key words** condivise con i partners del WP4 del progetto.

Il reperimento dei PTOF è avvenuto direttamente dal sito delle stesse istituzioni scolastiche - qualora presenti poiché, nonostante le scuole a fronte del principio di piena trasparenza e pubblicità imposto dalla legge 107/2015 siano obbligate a pubblicare il loro PTOF, spesso questo adempimento non viene rispettato. Per le scuole in cui abbiamo avuto piena disponibilità o via sito istituzionale o mediante piattaforma **SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione)** – applicazione **scuola in chiaro** (<https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/scuola-in-chiaro>), l'analisi è stata condotta attraverso la ricerca di parole chiave riconducibili ai temi della sostenibilità.

Nello specifico, le parole chiave prese in considerazione, riportate nella tabella sottostante, sono in parte coerenti con le attività del Task 6.1 del progetto riflAEssi, il cui obiettivo è l'analisi comparativa delle *Strategic Research and Innovation Agendas* (SRIA) delle partnership europee nelle quali il CREA è attivamente coinvolto: **Agroecology**, **FutureFoodS**, **Animal Welfare** e **AgData**.

Principi di Agroecologia	Parole Chiave
1. Riciclo	Compostaggio, Riciclo, Spreco alimentare, Riciclo nutrienti, Economia circolare
2. Riduzione degli input	Agricoltura biologica, Agricoltura rigenerativa, Nutrizione delle piante, Agricoltura 4.0, Riduzione dell'input, Gestione dell'acqua
3. Salute del suolo	Pratiche agroecologiche, Salute del suolo, Fertilità del suolo
4. Benessere degli animali	Salute degli animali, Benessere degli animali
5. Biodiversità	Biodiversità, Miglioramento genetico partecipativo, Biodiversità funzionale, Agroforestazione, Agrosilvoforestale
6. Sinergia	Agroforestale, Approccio sistemico, Agrosilvopastorale, Transizione ecologica, Servizi ecosistemici, Giustizia ambientale, Sinergia, Sostenibilità ecologica, Adattamento climatico
7. Diversificazione economica	Agricoltura multifunzionale, Diversificazione economica, Sviluppo rurale, Agricoltura sociale
8. Co-creazione della conoscenza	Apprendimento tra pari, Pedagogie esperienziali, Ricerca-azione, Community based learning, Educazione agroecologica, Co-creazione di conoscenze, Approccio esperienziale, Action learning, Processi partecipativi deliberativi
9. Valori sociali e diete sostenibili	Resilienza alimentare, Sovranità alimentare, Educazione alimentare, Povertà alimentare, Sicurezza alimentare, Valori sociali e diete, Accesso al cibo, Giustizia alimentare, Diversificazione culturale

10. Equità	Economia di solidarietà, Equità, Capolarato, Food commons, Giustizia sociale, Conoscenze contadine, Conoscenze indigene, Conoscenze tradizionali
11. Connettività	Connettività, Sviluppo locale, Filiere corte, Comunità, Hub, Catena di valore, Agricoltura urbana
12. Gestione responsabile delle risorse naturali	Sostenibilità ambientale, Sostenibilità, Governo del territorio e delle risorse naturali, Qualità dell'acqua, Agroecologia, Agricoltura sostenibile, Sovranità dei semi, Diritto alla terra
13. Partecipazione	Autorganizzazione, Partecipazione, Inclusione, Movimento sociale, Comunità rurale, Mutualismo, Politiche agricole

Tabella 2 – selezione delle parole chiave rappresentative i 13 principi dell'agroecologia

L'approccio metodologico adottato per l'analisi comparativa è stato finalizzato all'individuazione di punti di convergenza, sinergie e possibili complementarità tra gli orientamenti di ricerca e innovazione delle diverse SRIA, al fine di favorire una maggiore integrazione tra le strategie europee delineando opportunità concrete per azioni coordinate e coerenti. Come punto di partenza sono stati considerati i **13 principi dell'agroecologia** (Wezel et al., 2020), ampiamente riconosciuti come riferimento fondamentale per gli approcci agroecologici. A partire da tali principi è stato definito un set di parole chiave rappresentative, successivamente applicate alle quattro SRIA al fine di individuare e analizzare la presenza e la rilevanza degli aspetti agroecologici all'interno di ciascun documento strategico.

Lo stesso approccio è stato utilizzato per identificare l'agroecologia nei contesti scolastici e ciò ha permesso di valutare se le scuole sono più o meno in linea con i quadri strategici e le politiche dell'Unione Europea in materia di transizione ecologica, sostenibilità e sviluppo rurale.

Termini come *agricoltura biologica*, *rigenerativa* e *agricoltura 4.0* aiutano a descrivere le pratiche produttive che riducono gli input esterni, migliorano la salute del suolo e degli animali, valorizzano la biodiversità e aumentano la resilienza degli agroecosistemi.

Concetti come *agroforestazione*, *sistemi agrosilvoforestali* e *agrosilvopastorali* mostrano come l'agroecologia lavori sulla complessità ecologica, integrando colture, alberi e allevamento in modo sinergico.

Parole come *sostenibilità ambientale ed ecologica*, *transizione ecologica*, *economia circolare* e *riciclo* rendono evidente l'obiettivo di chiudere i cicli, ridurre gli sprechi e limitare l'impatto ambientale per una gestione responsabile delle risorse naturali.

Allo stesso tempo, l'agroecologia è profondamente legata allo sviluppo rurale e locale. Concetti come *diversificazione economica*, *economia di solidarietà*, *comunità*, *equità* e *valori sociali e diete* sottolineano che produrre cibo significa anche generare benessere, giustizia sociale e sicurezza alimentare, rafforzando le relazioni tra produttori, consumatori e territori.

Le parole *governo del territorio e delle risorse naturali*, *partecipazione*, *co-creazione di conoscenze*, *apprendimento tra pari*, *action learning* e *approccio esperienziale* evidenziano un altro pilastro dell'agroecologia: il sapere non è solo tecnico, ma condiviso, costruito collettivamente e radicato nei contesti locali. L'agroecologia riconosce il ruolo centrale degli agricoltori come custodi di conoscenze, non semplici applicatori di soluzioni esterne.

Infine, termini come *hub*, *connettività* e *sinergia* richiamano la capacità dell'agroecologia di mettere in rete persone, pratiche e territori, favorendo innovazione dal basso e processi di sviluppo locale partecipato.

In sintesi, queste parole chiave non servono solo a "descrivere" l'agroecologia, ma a restituirne la complessità e la visione: un modello che integra produzione agricola, tutela degli ecosistemi, giustizia sociale e apprendimento collettivo per costruire sistemi alimentari più resilienti, equi e sostenibili.

Risultati e Discussione

Distribuzioni regionali indirizzi di studio

La mappatura ha permesso di individuare gli **indirizzi di studio agrari** attivi nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che, per vocazione e struttura formativa, potrebbero integrare l'agroecologia nei propri percorsi didattici, rappresentando contesti privilegiati per l'introduzione di pratiche e approcci innovativi legati alla sostenibilità in chiave agroecologica.

Nello specifico sono stati individuati 472 indirizzi di studio, la cui distribuzione regionale è riportata in figura 3 che evidenzia una presenza capillare sul territorio, seppur con differenze significative tra le diverse aree del Paese. Da precisare che i dati si riferiscono al numero di indirizzi attivi e non al numero di istituzioni scolastiche, poiché uno stesso istituto può ospitare più indirizzi afferenti all'area agraria. L'unità di analisi adottata nella mappatura è pertanto l'indirizzo di studio, considerato come articolazione autonoma dell'offerta formativa, indipendentemente dal fatto che più indirizzi facciano capo alla medesima istituzione.

In generale, la maggiore concentrazione di indirizzi di studio si riscontra nelle regioni caratterizzate da una forte vocazione agricola e da un'estesa superficie rurale, dove storicamente il settore primario riveste un ruolo rilevante sia dal punto di vista economico sia culturale, mentre si osserva una presenza più frammentata nelle aree caratterizzate da contesti rurali marginali.

Fig. 3 – Distribuzione regionale indirizzi di studio statali (n)

Stessa metodologia è stata applicata a partire dal dataset anagrafico delle scuole paritarie ed applicando i medesimi filtri sono stati individuati 13 indirizzi di studio, fra le istituzioni professionali e tecnici agrari, la cui distribuzione regionale è riportata in figura 4. La distribuzione territoriale degli indirizzi formativi risulta estremamente limitata e concentrata in sole cinque regioni: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Lazio e Campania. Questa concentrazione geografica evidenzia una presenza selettiva e non omogenea sul territorio nazionale, suggerendo che l'offerta formativa agraria nel sistema paritario risponde a dinamiche territoriali e istituzionali specifiche, piuttosto che a una diffusione sistematica.

Fig. 4 – Distribuzione regionale indirizzi di studio paritari (n)

Questi dati a conferma che l'istruzione tecnica e professionale in ambito agrario ha una forte radice nel sistema statale mentre le paritarie sono spesso legate alle associazioni di categoria, fondazioni o consorzi territoriali di varia natura che pur avendo una forte tradizione nel settore spesso ne limitano la capillarità.

Questa distribuzione non è casuale, ma riflette più ampie dinamiche storiche, istituzionali e settoriali che caratterizzano l'istruzione tecnica e professionale in ambito agrario in Italia. Storicamente, l'istruzione agraria ha avuto una forte radice nel sistema statale, strettamente correlata alle politiche pubbliche di modernizzazione del settore rurale e di diffusione delle competenze tecniche tra i giovani. Fin dall'Unità d'Italia, gli Istituti agrari statali sono stati istituiti come parte di una strategia nazionale rivolta a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali, tramite la formazione di tecnici competenti nelle scienze e tecnologie agricole (Franceschelli, 2010; De Marco, 2014). Al contrario, la presenza delle scuole paritarie agrarie si è andata consolidando soprattutto in seguito alle riforme legislative che, dall'inizio degli anni Novanta in poi (Legge 62/2000), hanno riconosciuto e regolamentato l'operato delle scuole non statali nel sistema nazionale di istruzione. In questo contesto, le scuole paritarie agrarie spesso nascono da iniziative territoriali, promosse da:

- associazioni di categoria (es. Coldiretti, Confagricoltura)
- fondazioni e consorzi locali
- enti impegnati nella valorizzazione di specifici segmenti della filiera agricola o delle produzioni locali.

Queste strutture, pur possedendo una solida tradizione di formazione tecnica e professionale, tendono a operare entro bacini territoriali circoscritti e con risorse più limitate rispetto alle istituzioni statali. Di conseguenza, la loro diffusione sul territorio nazionale rimane meno capillare, concentrata in regioni o aree a vocazione agricola e meno presente nei grandi centri urbani o nelle regioni con minore vocazione agro-zootecnica (Berni, 2018; Ragazzini, 2021).

Inoltre, a differenza degli istituti statali, le scuole paritarie agrarie dispongono di forme di governance diversificate, spesso legate a reti associative o a partenariati pubblico-privato e devono confrontarsi con vincoli finanziari e strutturali più stringenti, influenzati da esigenze locali e da specifici segmenti produttivi.

Tutti questi fattori limitanti rendono le paritarie agrarie un pezzo significativo, ma non prevalente, del sistema di istruzione professionale agraria nel nostro Paese. Esse integrano l'offerta statale con percorsi formativi spesso molto specializzati od orientati all'impresa locale, ma non sono in grado — per struttura e risorse — di assicurare la stessa copertura territoriale e la stessa riconoscibilità istituzionale delle scuole statali (Pellini, 2019; Zanini, 2023).

In relazione alla distribuzione regionale degli indirizzi scolastici agrari, sia tecnici che professionali, si osservano forti variazioni da regione a regione, come riflesso delle caratteristiche socio-economiche, produttive e culturali dei singoli territori. Dalla distribuzione riportata nella figura 3, sono le regioni del Nord e del Centro-Nord come Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio che concentrano un numero più elevato di percorsi tecnici e professionali agrari, mentre regioni del Sud e delle Isole mostrano una presenza inferiore fatta eccezione per la Sicilia, la Calabria, Campania e la Sardegna. Questa distribuzione regionale trova riscontro sia nella maggiore vocazionalità agricola che nei livelli produttivi elevati di alcune regioni, come la Lombardia, Emilia Romagna e il Veneto, la cui offerta formativa sui temi agrari è finalizzata a fronteggiare le dinamiche di domanda-offerta del capitale umano qualificato per il settore agricolo da impiegare nelle reti imprenditoriali agricole consolidata territorialmente. Fra le regioni del sud la Sicilia è la regione con il maggior numero di istituti agrari in risposta alla sua forte identità agricola con una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) che si attesta su 1,3 milioni di ettari, pari al 52% della superficie regionale, l'11% della SAU dell'intero Paese e il 22% di quella del Mezzogiorno (Agosta, 2024). Questa spiccata tendenza è dovuta ad un clima favorevole, suoli fertili, ampie superfici coltivabili e una lunga tradizione storica che ha reso l'agricoltura un settore centrale della sua economia come dimostrato anche dalla presenza di ben 86 fattorie didattiche accreditate sul territorio regionale, a testimonianza dell'impegno crescente verso la multifunzionalità dell'agricoltura in risposta alla domanda di servizi educativi legati al mondo agricolo (Ricciardi 2024). Il diffuso numero di indirizzi di studio agrari e proprio nella regione Sicilia è un barlume di speranza al bisogno concreto di professionalità qualificate delle future generazioni sui temi della nuova legge regionale sull'agroecologia (Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021, con decreti attuativi pubblicati nel 2025) per realizzare la transizione verso un'agricoltura moderna e sostenibile.

Ulteriore dato interessante riguarda la distribuzione degli indirizzi di studio in base alla tipologia di istituto. Nello specifico nella figura 5 si osservano le percentuali degli indirizzi di studio statali mentre nella figura 6 le percentuali indirizzi di studio nelle istituzioni paritarie.

Fig. 5 – Distribuzione degli indirizzi di studio tra tecnici e professionali statali (%)

Fig. 6 – Distribuzione degli indirizzi di studio tra tecnici e professionali paritari (%)

Dal confronto tra istituti statali e istituti paritari emergono differenze significative nella distribuzione degli indirizzi di studio attivati all'interno delle due tipologie di scuole.

Per quanto concerne le scuole paritarie, si osserva una netta prevalenza di indirizzi in istituti tecnici agrari, che rappresentano l'85% del totale, a fronte di un 15% di indirizzi negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente. Questo dato evidenzia una forte concentrazione dell'offerta paritaria sul percorso tecnico, verosimilmente legata a una domanda formativa più stabile e specializzata.

Diversamente, negli istituti statali la distribuzione degli indirizzi di studio risulta più articolata. Il 40% degli indirizzi di studio è attivo negli istituti tecnici agrari, mentre la quota maggiore è attiva nelle scuole professionali per l'agricoltura e l'ambiente, pari al 55%, a cui si aggiunge un ulteriore 5% di istituti professionali agrari. Nel complesso, il settore statale mostra quindi una prevalenza di

proposte formative presso le istituzioni professionali, a conferma del ruolo pubblico nel garantire un'offerta formativa più ampia, inclusiva e orientata anche all'inserimento diretto nel mondo del lavoro.

Alla luce dei dati analizzati, emerge la necessità di una riflessione strategica sull'equilibrio complessivo dell'offerta formativa in ambito agrario, con particolare attenzione al rapporto tra istruzione tecnica e professionale nei sistemi statale e paritario. Risulta opportuno valorizzare il ruolo specifico delle due tipologie di istituti, promuovendo azioni di coordinamento che favoriscano una maggiore integrazione tra percorsi tecnici e professionali in modo da allineare maggiormente i percorsi scolastici alle trasformazioni del settore agricolo e ambientale, contribuendo allo sviluppo di competenze sia tecniche che professionali adeguate al mercato del lavoro.

Analisi delle parole chiave nei PTOF

Per quanto riguarda l'analisi delle parole chiave all'interno dei PTOF la distribuzione regionale degli indirizzi di studio potenzialmente sensibili ai temi dell'agroecologia è riportata nelle figure 7 e 8. Per gli indirizzi statali sono risultati 61 indirizzi di studio potenzialmente sensibili ai temi agroecologici, mentre per gli indirizzi paritari solo 7. Anche in questo caso la distribuzione riflette la collocazione territoriale delle istituzioni.

Fig. 7 - Distribuzione regionale indirizzi di studio statali sensibili ai temi dell'agroecologia (numero identificato sul totale regionale)

Fig. 8 – Distribuzione regionale indirizzi di studio paritari sensibili ai temi dell'agroecologia (numero identificato sul totale regionale)

Dall'analisi dei PTOF acquisiti, le parole chiave selezionate e successivamente rintracciate all'interno dei documenti sono riportate nella figura 9.

Fig. 9 – Frequenza parole chiave negli istituti tecnici e professionali statali

Per le scuole statali la distribuzione delle parole chiave evidenzia una netta prevalenza dei termini “Sostenibilità ambientale” e “Biodiversità”, cui seguono “Transizione ecologica” e “Sviluppo rurale” mentre le altre risultano presenti con frequenze più contenute. Questo suggerisce che nelle scuole dove tali parole sono state trovate c'è un forte orientamento verso la consapevolezza dei processi sostenibili e della necessità di salvaguardare gli ecosistemi, in linea con le tematiche dell'agroecologia, che promuovono pratiche agricole in armonia con l'ambiente e la valorizzazione della biodiversità, tutti concetti che contribuiscono in maniera concreta all'acquisizione delle competenze per la transizione agroecologica.

Per le scuole paritarie, pur nella difficoltà di reperimento dei documenti, le parole chiave ricorrenti sono state: “Agricoltura biologica”, “Agricoltura sostenibile”, “Biodiversità”, “Sostenibilità Ambientale” e “Sviluppo Rurale”. Anche in questo contesto emergono elementi coerenti con l'approccio agroecologico, la presenza di termini come “agricoltura biologica” e “agricoltura sostenibile” evidenzia una sensibilità verso modelli produttivi che integrano benefici ambientali, sociali ed economici, mostrando come le scuole riconoscano l'importanza di educare le nuove generazioni a comprendere e applicare tali principi. In generale, sia nelle scuole statali che in quelle paritarie, i temi ricorrenti riflettono una crescente consapevolezza della necessità di coniugare produzione agricola e tutela ambientale. L'aver individuato uno o più di tali termini nei PTOF è stato considerata come un possibile segnale d'attenzione dell'istituzione scolastica verso la sostenibilità ambientale, tematica che sottende ai principi dell'agroecologia. Criticità relativa al reperimento di parte delle parole chiave all'interno dei PTOF analizzati è riconducibile ad una combinazione di fattori strutturali, normativi e culturali. Primo limite è relativo al fatto che i PTOF sono ancora fortemente influenzati da obiettivi educativi scolastici nazionali, che tendono a privilegiare discipline e contenuti organizzati in modo settoriale e disciplinare, mentre l'agroecologia si fonda su un approccio trasversale e transdisciplinare, che integra scienze, economia, scienze sociali, educazione civica e competenze pratiche. Questa caratteristica rende più complessa la sua integrazione nei curricula tradizionali, spesso strutturati per materie separate e obiettivi di apprendimento standardizzati. Ulteriore limite è di tipo normativo, ossia relativo al ritardo del trasferimento delle politiche europee nei sistemi educativi nazionali. Molti dei concetti richiamati da queste parole chiave sono oggi centrali nelle strategie UE (Green Deal, Farm to Fork, Biodiversity Strategy, Agenda 2030), ma faticano a tradursi in modo sistematico nei PTOF, che risentono di processi di aggiornamento lenti e di una limitata flessibilità curricolare. A questo si associa anche la scarsa familiarità del personale docente ad approcci esperienziali e/o percorsi strutturati di formazione su temi quali l'agroecologia, continuando a preferire contenuti consolidati e riconosciuti dall'ordinamento ministeriale.

L'analisi delle parole chiave rintracciate nei PTOF evidenzia non solo ciò che è presente, ma anche – in modo altrettanto significativo – ciò che risulta assente o scarsamente rappresentato. Se da un lato la forte ricorrenza di termini legati alla sostenibilità ambientale, alla biodiversità e alla transizione ecologica segnala una crescente attenzione verso la dimensione ecologica dei sistemi agricoli, dall'altro emerge una debole integrazione delle componenti sociali, economiche e di governance che costituiscono elementi fondanti dell'approccio agroecologico.

Sebbene, risultano poco presenti o del tutto assenti parole chiave riconducibili a temi quali giustizia sociale e ambientale, equità, diritti dei produttori, sovranità alimentare, accesso al cibo, povertà alimentare, filiere corte, catena del valore, economia solidale, mutualismo e agricoltura sociale, attraverso l'analisi dei PTOF, è emerso che ci sono delle eccezioni virtuose. Alcuni istituti scolastici che

dispongono di terreni e/o aziende agricole, producono prodotti freschi e/o trasformati, come conserve, olio, vino, miele, prodotti con denominazione DOP e IGP che vengono venduti direttamente nel territorio su cui insistono. Questi istituti sono quindi attuatori della filiera corta e del contrasto alla povertà alimentare, garantendo quella valorizzazione della diversità, che l'agroecologia ha tra i suoi tredici principi. Analogamente, i riferimenti a processi partecipativi, governo del territorio e delle risorse naturali, co-creazione della conoscenza, apprendimento tra pari e community-based learning risultano marginali, nonostante rappresentino dimensioni centrali nel paradigma di trasformazione dei sistemi agroalimentari.

Questa asimmetria nella distribuzione delle parole chiave suggerisce che, nei PTOF analizzati, l'agroecologia venga spesso interpretata in modo riduttivo, prevalentemente come insieme di pratiche orientate alla tutela ambientale o all'adozione di modelli produttivi più ambientalmente sostenibili, piuttosto che come approccio sistemico capace di integrare dimensioni ecologiche, socio-economiche e politiche. Ne deriva una rappresentazione parziale dell'agroecosistema, inteso più come spazio fisico-produttivo da rendere ambientalmente efficiente che come sistema complesso di relazioni tra ambiente, comunità, economia locale e istituzioni.

L'assenza o la scarsa visibilità di parole chiave legate alla governance territoriale, alla partecipazione democratica e alla dimensione collettiva del cibo indica inoltre una limitata attenzione al ruolo degli attori locali – agricoltori, cittadini, enti territoriali, reti sociali – nei processi di transizione agroecologica. In questo senso, i PTOF sembrano riflettere una visione ancora fortemente top-down della sostenibilità, poco orientata alla costruzione di competenze critiche e sistemiche necessarie per comprendere e governare le trasformazioni dei sistemi agroalimentari a scala territoriale.

Tuttavia, sono stati individuati degli istituti che collaborano con aziende agricole locali, attraverso tirocini, laboratori, giornate di formazione sul campo, come l'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi di Roma. Questi istituti mettono in pratica alcuni principi agroecologici come il coinvolgimento degli attori locali, la sinergia e la condivisione dei saperi.

Nel complesso, le parole chiave mancanti rappresentano un indicatore rilevante dei punti di debolezza dei PTOF analizzati rispetto all'agroecologia: esse segnalano la difficoltà del sistema educativo di superare una lettura settoriale e ambientalista della sostenibilità per abbracciare una prospettiva realmente integrata e transdisciplinare. Colmare tali lacune richiede non solo l'introduzione di nuovi contenuti, ma un ripensamento più profondo delle finalità educative, delle metodologie didattiche e del rapporto tra scuola e territorio, affinché l'agroecologia possa essere riconosciuta e praticata come strumento di trasformazione sociale, economica e ambientale dei sistemi agroalimentari.

Tutto ciò evidenzia un disallineamento tra le ambizioni a traguardare la transizione agroecologica e gli attuali modelli educativi. Colmare questo divario rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare il ruolo della scuola come attore chiave e leva trasformativa della transizione agroecologica, assicurando che le future generazioni sviluppino conoscenze, competenze e valori necessari a progettare e governare sistemi agroalimentari sostenibili, equi e resilienti nel lungo periodo.

Conclusioni e prospettive future

Il lavoro di mappatura e i dati reperiti e analizzati si configurano come uno strumento conoscitivo di definizione puntuale a carattere nazionale delle istituzioni scolastiche e le relative proposte formative

attraverso il quale è stato possibile ottenere una visione complessiva della distribuzione territoriale, quantificando la consistenza numerica regionale, per delineare lo stato attuale della formazione agraria.

I risultati hanno evidenziato come il sistema statale rappresenti l'ossatura principale dell'istruzione agraria nel Paese, garantendo una copertura territoriale ampia e una maggiore diversificazione dell'offerta formativa, mentre il sistema paritario svolge un ruolo complementare, caratterizzato da una presenza più selettiva, territoriale e fortemente specializzata.

Dal punto di vista contenutistico, l'analisi dei PTOF ha mostrato segnali incoraggianti di attenzione verso i temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità e della transizione ecologica, che rappresentano elementi centrali dell'approccio agroecologico. Tuttavia, tale attenzione appare ancora parziale e spesso confinata a una dimensione prevalentemente ambientale e tecnico-produttiva. Risultano infatti scarsamente rappresentate, o del tutto assenti, le componenti sociali, economiche e di governance che costituiscono pilastri fondamentali dell'agroecologia.

Questa asimmetria suggerisce l'esistenza di un disallineamento tra le ambizioni a livello politico, a scala europea, nazionale e regionale, in materia di transizione agroecologica e le modalità con cui tali obiettivi vengono tradotti nei modelli educativi e nei curricula scolastici italiani.

L'analisi critica dei singoli PTOF non è stata tuttavia priva di criticità poiché il reperimento degli stessi si è rivelato complesso, nonostante l'obbligo normativo per le istituzioni scolastiche di pubblicarli e renderli accessibili. In diversi casi, i documenti risultavano difficilmente individuabili, non aggiornati o non chiaramente collegati ai siti istituzionali delle scuole. Le difficoltà sono risultate ancora più evidenti per le scuole paritarie, per le quali l'accesso ai PTOF è stato spesso frammentario o del tutto assente. A ciò si sono aggiunti ulteriori ostacoli di natura linguistica, riscontrati in particolare nell'analisi dei PTOF delle scuole delle Province autonome di Trento e della Valle d'Aosta dove la presenza della documentazione non in italiano ha richiesto un'attenta contestualizzazione dei contenuti.

Ciò nonostante, il valore di questa mappatura non si limita a descrivere lo stato dell'arte del sistema educativo ma ha l'ambizione di divenire il punto di partenza per la progettazione futura delle attività previste per il task 4.2 del progetto riflAEssi relative alla somministrazione di un questionario rivolto alle istituzioni scolastiche, finalizzato a rilevare i gap formativi esistenti sui temi dell'agroecologia.

Il questionario permetterà di indagare non solo il livello di conoscenza teorica, ma anche le pratiche didattiche adottate, il grado di integrazione interdisciplinare, le competenze del personale docente, le relazioni con il territorio e i fabbisogni percepiti dalle scuole stesse. I risultati di questa rilevazione costituiranno una base conoscitiva essenziale per superare un approccio top-down e favorire un processo di co-progettazione partecipata sui temi dell'agroecologia, attraverso la proposta di un modulo formativo calibrato sulle reali esigenze degli istituti, che valorizzi il ruolo delle istituzioni scolastiche come attore nei processi di sviluppo sostenibile del territorio.

Bibliografia

- AA.VV. 2025. 1 Manuale di Agroecologia - Stato dell'arte dell'educazione agroecologica nei Paesi SEED. Progetto SEEDs Finanziato dall'Unione Europea ERASMUS-EDU-2024-CB-VET Progetto n.: 101183285. <https://cesie.org/risorse/seeds-vet-manuale-agroecologia/>
- Agbedahin, A. V. (2019). Sustainable development, Education for Sustainable Development, and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Emergence, efficacy, eminence, and future. *Sustainable development*, 27(4), 669-680.
- Agosta I. (2024). Popolazione e superficie in "L'agricoltura in Sicilia in cifre 2025" (a cura di Vaccaro A.), Pubblicazione del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, ISBN 9788833854397.
- Berni, A. (2018). Formazione professionale agraria in Italia: evoluzione e prospettive. *Rivista Italiana di Formazione Tecnica*, 12(2), 45-62.
- Biovision, 2023. Donor and Investor Convening Boosting Food Systems Transformation through Agroecology 20- 21 October 2023 Rome, Italy. <https://agroecology-coalition.org/wp-content/uploads/2023/12/ReportBoosting-Food-Systems-Transformation-through-Agroecolog>
- Canali, S., et al. (2025) Ricerca innovazione e formazione per l'agroecologia: azioni di supporto per il sistema Italia. aspetti concettuali ed operativi del progetto riflAEssi. Zenodo, 21 dicembre 2025 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18009494>
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 137 del 15 giugno 1999.
- De Marco, P. (2014). *Istituzioni agrarie e modernizzazione: percorsi storici dell'istruzione tecnica in agricoltura*. Edizioni Accademiche Italiane.
- EU Scar (2012), Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition – a reflection paper. Brussels, European Commission.
- EU Scar (2013) Agricultural Knowledge and Innovation Systems towards 2020 – an orientation paper on linking innovation and research. Brussels, European Commission.
- Eugenio-Gozalbo, M., Ramos-Truchero, G., Suárez-López, R., Andaluz Romanillos, M. S., & Rees, S. (2022). Introducing food sustainability in formal education: a teaching-learning sequence contextualized in the garden for secondary school students. *Education Sciences*, 12(3), 168.
- European Commission. (2019). Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS): Towards more effective knowledge exchange and innovation.

- European Parliament and the Council. (2019). Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain.
- European Union (2019). The European Green Deal. Brussels.
- European Union SCAR AKIS. (2019). Preparing for Future AKIS in Europe. Brussels, European Commission.
- European Commission, 2025. School Learning Environments for Sustainability in the EU – Final Report, edited by PPMI. Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture.
- Ferguson, B. G., Morales, H., Chung, K., & Nigh, R. (2019). Scaling out agroecology from the school garden: the importance of culture, food, and place. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(7-8), 724-743.
- Fernando, A. R. R., & Tajan, G. P. (2024). Education for sustainable development (ESD) through participatory research (PR): A systematic review. *Journal of Cleaner Production*, 482, 144237.
- Fischer, D., King, J., Rieckmann, M., Barth, M., Büssing, A., Hemmer, I., & Lindau-Bank, D. (2022). Teacher education for sustainable development: A review of an emerging research field. *Journal of Teacher Education*, 73(5), 509-524.
- Franceschelli, L. (2010). *Storia dell'istruzione agraria in Italia (1861–2000)*. FrancoAngeli
- Francis, C., Nicolaysen, A. M., Lieblein, G., & Breland, T. A. (2020). Transformative education in agroecology: student, teacher, and client involvement in colearning. *Ciencia e investigación agraria: revista latinoamericana de ciencias de la agricultura*, 47(3), 280-294.
- Glavič, P. (2020). Identifying key issues of education for sustainable development. *Sustainability*, 12(16), 6500.
- Gliessman, S. R. (2006). Multi-Scale Integrated Analysis of Agroecosystems. *Crop Science*, 46(1), 494-496.
- Green School Italia: rete di scuole e territori per lo sviluppo sostenibile. Green-School.it. https://www.green-school.it/pages/green-school-italia?utm_source=chatgpt.com
- Hasan, M. T. (2025). Teachers' perspectives on environmental education for pre-primary children in private schools in Dhaka, Bangladesh (Doctoral dissertation, BRAC University). <https://doi.org/10.64252/gj35rm59>
- Hasanova, G. I., & Mahmudova, Z. I. (2024). Green schools: A brief review. *Green economics*, 2(2), 178-183.
- I2connect project H2020 - Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry. <https://i2connect-h2020.eu/>
- Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 63 del 17 marzo 1997.

- Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 162 del 15 luglio 2015.
- Liberatore, A. (2021). School governance: Insights from the Italian case. *Corporate Ownership & Control*, 19(1), 199-207.
- Méndez, V. E., Bacon, C. M., & Cohen, R. (2013). Agroecology as a transdisciplinary, participatory, and action-oriented approach. *Agroecology and sustainable food systems*, 37(1), 3-18.
- Mentini, L., & Levatino, A. (2024). A “three-legged model”: (De) constructing school autonomy, accountability, and innovation in the Italian National Evaluation System. *European Educational Research Journal*, 23(3), 321-346.
- Migliorini P, Lieblein G (2016). Facilitating Transformation and Competence Development in Sustainable Agriculture University Education: An Experiential and Action Oriented Approach. *SUSTAINABILITY*, vol. 8(12), ISSN: 2071-1050, doi: 10.3390/su8121243 OECD (2013), Agricultural Innovation Systems: A Framework for Analysing the Role of the Government, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264200593-en>
- Pellini, G. (2019). Paritarie e istruzione professionale: analisi e criticità nel settore agrario. In F. Rossi (Ed.), *Le scuole paritarie nel sistema educativo italiano* (pp. 203–226). Carocci.
- Piattaforma SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) <https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/scuola-in-chiaro>
- Ragazzini, M. (2021). Vocazioni territoriali e offerta formativa: le scuole agrarie paritarie nel Mezzogiorno. *Educazione & Territorio*, 8(1), 88–107.
- Regione Lombardia. (2024, ottobre). Green School: da Varese un progetto di sostenibilità che conquista l'Italia. Lombardia Speciale. <https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/News/Dettaglio-News/2024/10-ottobre/nws-green-school-varese>
- Ricciardi G. (2024). Struttura delle aziende agricole, Pesca e acquacoltura in “L'agricoltura in Sicilia in cifre 2025” (a cura di Vaccaro A.), Pubblicazione del CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, ISBN 9788833854397.
- UN (United Nations). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. 2015. Available online: <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- UNESCO Institute for Statistics. (2012). *International Standard Classification of Education: ISCED 2011*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.
- UNESCO. (2014). *Shaping the Education of Tomorrow: 2013–2014 Global Monitoring Report on Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO. ISBN 978-92-3-100053-9
- UNESCO. (2015). *Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP): Draft Implementation Plan 2015–2019*. Paris: UNESCO.

- UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2021) World Conference on Education for Sustainable Development: Transformative learning for people and the planet. UNESCO.
- UNESCO. (2021). ESD for 2030: A roadmap for implementing Education for Sustainable Development. UNESCO.
- UNESCO. (2022). Berlin Declaration on Education for Sustainable Development: Learn for our planet, act for sustainability. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2024). Greening curriculum guidance: Teaching and learning for climate action. ISBN : 978-92-3-100685-2
- UNESCO. (2024). Report on Greening Education Partnership achievements and the Declaration on the Common Agenda for Education and Climate Change. UNESCO.
- UNESCO. (2024). Transforming Education: Greening Education Partnership and climate action. ISBN 978-92-3-100713-2
- United Nations. (1992). Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3–14 June 1992) United Nations. <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>
- United Nations. (2022). Transforming Education Summit: Summit documentation and outcomes. United Nations. <https://www.un.org/en/transforming-education-summit>
- United Nations. (2022). Vision Statement of the Secretary-General on Transforming Education: Transforming education: an urgent political imperative for our collective future. United Nations. <https://www.un.org/en/transforming-education-summit/sg-vision-statement>
- United Nations. (2005). United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014): Proposal submitted by the UNESCO Director-General. United Nations.
- Università degli Studi dell'Insubria. (2024, giugno 5). Dalle parole ai fatti: 106 scuole varesine ottengono la certificazione Green School. <https://www.uninsubria.it/ateneo/ci-presentiamo/comunicazione/tutte-le-notizie/dalle-parole-ai-fatti-106-scuole-varesine>
- Veckalne, R., & Tambovceva, T. (2022). The role of digital transformation in education in promoting sustainable development. *Virtual Economics*, 5(4), 65-86.
- Verbanonews. (2024, ottobre 8). Riparte Green School: Varese guida la sostenibilità nelle scuole con nuovi criteri UNESCO e una rete territoriale sempre più forte. <https://www.varesenews.it/2025/10/riparte-green-school-varese-guida-la-sostenibilita-nelle-scuole-con-nuovi-criteri-unesco-e-una-rete-territoriale-sempre-piu-forte/2368798/>
- Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D., & David, C. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. *Agronomy for sustainable development*, 29(4), 503-515.
- Wezel, A., Casagrande, M., Celette, F., Vian, J. F., Ferrer, A., & Peigné, J. (2014). Agroecological practices for sustainable agriculture. A review. *Agronomy for sustainable development*, 34(1), 1-20.

Wezel, A., Herren, B. G., Kerr, R. B., Barrios, E., Gonçalves, A. L. R., & Sinclair, F. (2018). Agroecological principles and elements and their implications for transitioning to sustainable food systems. *A review. Agronomy for Sustainable Development*, 38(40). <https://doi.org/10.1007/s13593-018-0519-1>

Zanini, V. (2023). Governance e sostenibilità delle scuole paritarie tecniche: un focus sul settore agrario. *Journal of Education Policy and Practice*, 15(3), 117–139.